

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQIL DAVLATLAR HAMDO'STLIGI MIQYOSIDAGI TURIZM BO'YICHA XALQARO-HUQUQIY HAMKORLIGI

Nigmatov Shoxrux Dilmurod oqli

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika universiteti

Xalqaro huquq yo'nalishi magistranti

+998994094444

Shoxrux.nig@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada Maqolada O'zbekiston Respublikasining xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar bilan turizm sohasida aloqalar o'rnatishi va rivojlantirishi, mamlakatimizga turistlar oqimining kirib kelishini ko'paytirish, turistlarga xizmat ko'rsatish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish, xizmat ko'rsatish sifati va madaniyatini oshirish, turistlar xavfsizligini ta'minlash, turistik industriyani tashkil qilish va rivojlantirish, soha bo'yicha kadrlar tayyorlash bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy-iqtisodiy baza yaratilganligi yoritilgan va xalqo turizm normalari va yurizm tashkilotining bazi qonuniy hujjatlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasining Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi miqyosidagi turizm bo'yicha xalqaro-huquqiy hamkorligi masalalarida ilmiy-tahliliy manbalar va xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro turizm tashkiloti, turizm siyosati, turizm industriyasi, xalqaro hamkorlik, deklaratsiya, shartnoma, huquqiy hamkorlik. BTT, MDH

KIRISH

Bugungi kunda davlatimizda turizm sohasini rivojlantirishga oid qator islohotlar olib borilmoqda. Hukumat qarorlari, berilayotgan imtiyozlar, yaratilayotgan shartsharoitlar bunga misol. Jumladan O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 18-iyuldagi "Turizm to'g'risida"gi O'RQ-549-sonli Qonuni qabul qilindi. Qonunda turizm sohasida yaratish lozim bo'lgan zamonaviy dasturlar, uni monitoringini olib borish, rivojlantirish tartibi belgilab berilgan.

Hududlar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi ko'pincha ijtimoiy soha va turizm tarmog'ining rivojlanishi bilan belgilanadi. Shunga ko'ra, hozirgi vaqtda

turizm milliy iqtisodiyotlarning yetakchi tarmog‘i sifatida muayyan mamlakatlarning barqaror rivojlanishida o‘zining ahamiyatli ulushiga ega. Turizm sohasi inson salohiyati rivojlanishining muhim omili bo‘lib bormoqda. Shunday ekan, bu muayyan mamlakat yoki hududda yangi ish o‘rinlarining yaratilishi, qo‘shimcha investitsiyalarning jalb qilinishi, soliq tushumlarining oshishi, madaniy, tarixiy va tabiiy boyliklarni saqlash hamda oqilona foydalanishda o‘z aksini topmoqda¹.

Sayyohlik industriyasida xalqaro turizm bilan bog‘liq munosabatlarni yo‘lga qo‘yuvchi normalarni ikkita katta guruhga bo‘lib ko‘rib chiqsak:

- sayyohlik industriyasida xalqaro huquqiy normalar;
- Butun jahon turizm tashkilotining ustavi, turizmga oid deklaratsiya, konvensiya va bitimlar;
- sayyohlik industriyasining alohida olingan davlat milliy qonunchiligi normalari – turizmga oid qonunlar va qonunosti hujjatlari normalari.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnoma- sida «Turizmni rivojlantirish bo‘yicha 2021 yilda ham izchil islohotlarni davom ettiramiz. Ayniqsa, ziyorat turizmi va ichki turizmni rivojlantirishga alohida e‘tibor beriladi. Shuningdek, turizm ob‘ektlari atrofidagi yer maydonlari, suv va yo‘l infratuzilmalarini yaxshilash uchun budjetdan 1 trillion so‘m ajratiladi» deb deb ta’kidlanishi muhim yo‘nalish sifatida belgilab berilgan. Bu esa hududiy turizm infratuzilmasi tarkibiy qism elementlari va funksiyalarini ilmiy-uslubiy va amaliy jihatlarini tadqiq etgan holda, uning rivojlanish yo‘nalishlari bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishni zarurat etadi².

Sayyohlik industriyasida davlatlararo munosabatlarni tartibga soluvchi muhim xalqaro huquqiy manba – Butunjahon turistik tashkiloti (BTT)ning ustavidir. BTT³ ustavi 1970 yilning 27 sentyabrida Madridda qabul qilingan, 51 davlat tomonidan ratifikatsiya qilingandan keyin 1974 yilning 1 noyabridan to‘liq amal qila boshlagan.

¹Ashurmatova E‘tibor Alisher qizi O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda zamonaviy dasturlarning ahamiyati” Ta’lim fifyoyilari Vol 1 2022-3-son 325-b

² Mamatqulov X.M. Turizm infratuzilmasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston faylasuf- lar milliy jamiyati nashriyoti, 2011. 4-5-betlar.

³ BTT-Butunjahon Turizm Tashkiloti

Bugungi kunda tashkilotga 160 dan ortiq davlat a'zo bo'lib, O'zbekiston Respublikasi 1993 yildan ushbu tashkilotga a'zolikka qabul qilingan. 2004 yilda Samarqand shahrida BTTning Buyuk ipak yo'li bo'yicha mintaqaviy Markazi tashkil etildi. 2014 yilning 1-3 oktyabr kunlari Samarqandda Tashkilot ijroiya kengashining 99-sessiyasi bo'lib o'tdi.

O'zbekiston Respublikasi tashkilotning haqiqiy a'zosi (tashkilotning assotsiativ va qo'shilgan a'zolari ham bor) sifatida uning ustavi bo'yicha belgilangan barcha majburiyatlarni o'z zimmasiga oldi va unda a'zolarga berilgan huquqlardan samarali foydalanmoqda.

BTT Ustavida Tashkilotga a'zolikka qabul qilish va undan chiqarishning shartlari va tartibi, a'zolarning turlari, ularning huquq va majburiyatlari, Tashkilotning rahbar organlarining vakolatlari, qaror qabul qilish tartibi, Tashkilotning imtiyoz va immunitetlari belgilab berilgan⁴. Sayyohlik sohasidagi xalqaro munosabatlar, o'rnatish va rivojlantirish asoslarining yana bir xalqaro huquqiy manbai: «Sayohat uchun aloqalar to'g'risidagi Bryussel Konvensiyasi» (1970) turizm sohasidagi birinchi konvensiya bo'lib, unda turizmga oid tushunchalarning ta'rifi berilgan⁵.

2002-2018 yillar tahlili shuni ko'rsatadiki, chet ellik fuqarolarning O'zbekistonga tashrifi bu davrda 14,5 marta yoki 2002 yildagi 442,1 ming kishidan 2018 yilda 6433,0 ming kishigacha ortgan. 2017 yilda 2847,9 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2018 yilda 2,3 martaga ortgan⁶. Bu ijobiy o'zgarishlar mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlarning qisqa muddatdagi samarasini anglatadi. Jahon iqtisodiyotida O'zbekiston turizmini barqaror rivojlantirish uchun me'yoriy-huquqiy hujjatlar bazasini rivojlantirish va takomillashtirish, sayyohlik sohasini modernizatsiyalash, xorijiy mehmonlarga xalqaro standartlarga muvofiq xizmatlar ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilmoqda, amaliy choralar ko'rilmogda.

⁴ 1 <http://excursovod-web.ru/ustav-vsemirnoya-turistskoyorganizatsii-vto/>

⁵ Устав всемирной туристической организации. // Брюссельская конвенция о контрактах на путешествие. <http://www.twirpx.com/>

⁶ «O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati (2018 yil yanvar-dekabr)» yillik statistik to'plami. – T., 2019

Sayyohlik sohasidagi boshqa bir manba «Jahon turizmi bo'yicha Manila deklaratsiya»da⁷ (1980) turizm halqaro-huquqiy voqea-hodisa ekanligi, uning ijobiy natijalari, insonlarning turizmga ishtiyoqi kuchliligi, davlatlarning turizmning rivojlanish yo'lidagi to'siqlarga barham berish choralarini ko'rish zarurligi, turizmning madaniy merosni avaylab-asrash va rivojlantirishdagi, tinchlikni saqlash va o'zaro bir-birini tushunishdagi ahamiyati masalalariga alohida e'tibor qaratilgan⁸.

Jahonda turizm sohasini rivojlantirish, uning iqtisodiyotdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va ulushini yanada oshirish maqsadida turizm bozorini samarali rivojlantirishga asos yaratadigan zamonaviy ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalarini ochib berish hamda uni samarali rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish nuqtai nazaridan ushbu masalaning metodologik-uslubiy va amaliy jihatlarini tadqiq etish bugungi kunda dolzarbligi bilan namoyon bo'ladi.

Mamlakatimiz o'tgan yillar davomida turizm sohasida xorijiy davlatlar bilan aloqalarni o'rnatish va rivojlantirish maqsadida qator ko'p tomonlama shartnomalarga qo'shildi. Xususan, O'zbekiston Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi doirasidagi «Turizm sohasida hamkorlik to'g'risida»gi Hukumatlararo bitim (23.12.1993), «Turizm sohasida MDH ishtirokchi-davlatlari hamkorligining asosiy prinsiplari to'g'risida»gi MDH ishtirokchidavlatlari o'rtasida turistik aloqalarni rivojlantirish Konsepsiyasi (29.10.1994), «Turizm sohasida ShHTga a'zo-davlatlar hamkorligining 2017-2018 yillarga mo'ljallangan dasturi» (2016) va «Turizm sohasida MDH ishtirokchi-davlatlari hamkorligini 2020 yilgacha rivojlantirish strategiyasi»ni (2017) ishtirokchi davlat sifatida imzoladi va ulardagi turizm sohasida hamkorlikni o'rnatish, amalga oshirish va rivojlantirish bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga oldi.

⁷ Tania Kapiki, Nikoletta Tatars. Quality Management in Tourism Accommodations: The European Flower. Technological Educational Institution of Thessaloniki School of Administration and Economics Department of Tourism Management. 2006. 112 p.

⁸Манильская декларация по мировому туризму. <http://www.intacadem.ru/>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2019 yil 10-11 oktyabr kunlari Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida bo‘lib o‘tgan Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etdi. Tadbirda Hamdo‘stlik doirasida ko‘p tomonlama hamkorlikni yanada mustahkamlash va rivojlantirishga yo‘naltirilgan qator hujjatlar qabul qilindi. Ular orasida MDH davlatlarining strategik iqtisodiy hamkorligi to‘g‘risidagi deklaratsiya ham bor.

Deklaratsiya Hamdo‘stlik doirasida hamda boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda iqtisodiy aloqalarni takomillashtirish imkonini beruvchi samarali hamkorlik mexanizmlarini yaratishga qaratilgan⁹.

Xususan:deklaratsiyada berilgan maqsadlarga erishishda va qayd etilgan vazifalarni hal qilishda MDHga a‘zo davlatlar faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini quyidagilar tashkil etadi:

.....- MDHga a‘zo barcha davlatlarning ishlab chiqarish kuchlarini oqilona joylashtirish va aholining barqaror harakatchanligini ta‘minlash, ichki va xalqaro turizm hajmini oshirish, tadbirkorlik faoliyatini kuchaytirish maqsadida Hamdo‘stlikning transport-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish (temiryo‘llar va avtomobil yo‘llari, aeroportlar va dengiz portlari, quvur o‘tkazish transporti);

- ta‘lim, ilm-fan, sog‘liqni saqlash, mehnat va bandlik, aholini ijtimoiy himoya qilish, madaniyat, axborot, sport va turizm sohalaridagi hamkorlikni yanada rivojlantirish;

O‘zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirish borasida xuquqiy va iqtisodiy asoslar yaratildi. Bugungi kunda jahon iqtisodiyoti tajribalari shuni qo‘rsatmoqdaki, sayyohlik sohasi mamlakatlarning iqtisodiy o‘sishi, eksport salohiyatining o‘sishi natijasida valyuta tushumlarining ortishi hamda to‘lov balanslarining ijobiy o‘zgarishi, yangi ish joylarining yaratilishi orqali aholi turmush darajasining ko‘tarilishiga muhim omil sifatida kuzatilmoqda.

XULOSA

⁹ <https://kknews.uz/uz/49296.html>

O‘zbekiston sayyohlik sohasini rivojlangan mamlakatlar bilan solishtirganda, albatta, bu ko‘rsatkich ancha past hisoblanadi. Yuqoridagi marshrutlar bilan bir qatorda respublikamizning tabiiy, iqtisodiy va tarixiy salohiyatidan kelib chiqqan holda turizmning turli shakllarini rivojlantirish zaruriyati ko‘zga tashlanmoqda.

Xulosa qilib aytganda mamlakatimizning turistik salohiyati yuqori darajada bo‘lib xalqaro hamjamiyatni jalb etish quvvatiga egadir.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi «2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar Strategiyasini «Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llabquvvatlash yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida»gi PF-5308-sonli farmoni.

2. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – T.: «O‘zbekiston», 2017.

3. Pardaev M.Q. va boshqalar. Xizmat ko‘rsatish, servis va turizm sohalarini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Iqtisodmoliya», 2018. - B. 133.

4. Mamatqulov X.M. Turizm infratuzilmasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2011. 4-5-betlar.

5. «O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati (2018 yil yanvar-dekabr)» yillik statistik to‘plami. – T., 2019

6. Xudoyorov Anvar Aidjonovich, “O‘zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirishning o‘ziga xos tashkiliy-iqtisodiy jihatlari” Иқтисодиётнинг реал сектори / Реальный сектор экономики УДК: 338.48 2019, 8(128) 13-15-betlar